

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ҚОМУСИНИНГ ИНСОНПАРВАРЛИК ҒОЯЛАРИ

Эрназаров Шермухаммат Эшбекович

ЎзМУ доценти

Инсоният тарихига назар ташлар эканмиз, фаровон жамият барпо этишни орзу қилган, инсон қадрини азиз бўлган адолатли давлат қуришни ўз олдига мақсад қилган ҳар қандай халқ давлат ва ҳуқуқ тараққиётининг машаққатли ва шарафли йўлини босиб ўтганига гувоҳ бўламиз. Халқимизнинг шонли ўтмиши, давлатчилигимиз тарихида ҳар бир даврнинг ўз бошқарув дастури бўлганлигини кўрамиз, масалан, “Сиёсатнома”, “Темур тузуклари”, давлат бошқарувига оид “Фозил одамлар шаҳри” каби асарлар, айрим ҳукмдорлар учун махсус ёзилган ҳукмдор ахлоқига бағишланган асарлар шулар жумласидандир. Яъни, халқимизда азалдан давлат бошқаруви анъаналари, қонун-қоидалари мавжуд бўлиб, назарий тушунча ва амалиёт тажрибасига эга бўлган. Республика бошқарув тизими ва Конституция – бу демократик тамойилларга асосланган қонунлар мажмуини англатади, шунга мувофиқ мустақил Ўзбекистоннинг янгиланган Конституциясида ҳам демократик бошқарув тизими ва амал қилиш қоидалари ўз аксини топгандир.

Бошқарувнинг республика шакли – давлат ҳокимиятининг олий органлари халқ томонидан муайян муддатга сайланишини англатади. Суверен давлат – ўз ҳудудида тўла-тўқис мустақил ҳукмронлик ва мутлақ юрисдикцияга эга бўлиш демакдир. Демократия эса халқ ҳокимиятини ифода этиб, давлат бошқарувида сайланиш ва ўз вакилларини сайлаш орқали барчанинг тенг ҳуқуқли иштироки таъминланишини кўзда туттади.

Ҳуқуқий давлатда барча жараёнлар қонуний асослар устига қурилади, давлат хизматчиларидан ҳуқуқ доирасида фикрлаш, барча масалаларга ҳуқуқий кўз билан қараш талаб этилади. Қолаверса, ҳуқуқий давлатда барча фуқаролар қонун олдида тенг бўлади, давлат ҳокимиятининг олий органлари ҳам қонунларга бўйсунди ва қонунларнинг муқаррар ижросини таъминлайди.

Ўзбекистон ўзини ижтимоий давлат деб эълон қилиши билан, ҳар бир фуқаросига муносиб турмуш кечириши учун шарт-шароит яратиш мажбуриятини олмоқда. Бу – мавжуд ресурсларни ижтимоий адолат тамойиллари асосида тақсимлаш, жамиятда кучли табақаланиш авж олишига йўл қўймаслик, энг заиф қатламлар учун ҳам сифатли таълим ва тиббиёт кафолатланиши, самарали ижтимоий ҳимоя дастурлари ишлаши, имконияти чекланган ва қўлловга муҳтож фуқароларни қўллаб-қувватлаш, адолатли меҳнат

қонунчилиги ва жозибадор пенсия тизими кабиларни англатади. Оддийроқ айтганда, энг камбағал оиланинг болаларида ҳам соғ-саломат ўсиб-улғайиб, яхши таълим олиб, фаровонликка эришиш имконияти бўлиши керак.

Дунёвий давлатда давлат ва дин бир-биридан ажратилган бўлади. Давлат диний эътиқодидан қатъи назар барчага бир хил муносабатда бўлади, динга оид масалаларда нейтрал позицияни эгаллайди. Ўзбекистоннинг янгиланган Конституциясида ушбу мезонларга эътибор қаратилгандир.

Конституция нега янгиланди? Дунё давлатлари тажрибасидан ҳам маълумки, конституциявий ислохотларни ҳар бир давр таъқозо қилувчи жараёндир. Президент Шавкат Мирзиёев Конституция ислохоти ҳақида 2021 йил 6 ноябрь куни, иккинчи президентлик муддатига киришиши юзасидан инаугурация маросимидаги нутқида биринчи марта айтиб ўтган эди. Давлат раҳбари ўша йили декабрь ойида, конституция байрами арафасида халққа йўллаган табригида: “конституцияни янгилашдек ғоят муҳим, стратегик вазифани ҳал этишда етти марта эмас, етмиш марта ўйлаш” зарурлигини таъкидлаган эди. 2022 йил май ойида конституциявий комиссия тузилиб, ҳужжатни янгилаш жараёни бошланди.

Президентимиз Конституциявий комиссия аъзолари билан учрашувда янгиланган Конституция мамлакатимизнинг узоқ муддатли тараққиёт стратегиялари, умуман, юртимиз ва халқимизнинг эртанги фаровон ҳаёти учун мустаҳкам ҳуқуқий асос ҳамда ишончли кафолат яратиши лозим эканини алоҳида таъкидлаб ўтган эди.

Бу айни ҳақиқатдир. Зеро, ҳар қандай Конституция ҳаётий бўлиши лозим, яъни у мамлакатнинг ижтимоий ва ҳуқуқий воқеликлари, халқнинг орзу-умидлари ва келажак истиқболига, хусусан, замон талабига мос келиши керак.

Давлатимиз раҳбари янгиланаётган Конституциямиз “Халқ – қонунларнинг ягона манбаи ва муаллифидир” ҳамда “Барча муҳим қарорлар бевосита халқ билан мулоқот асосида ва жамоатчилик фикрини ҳисобга олган ҳолда қабул қилинади”, деган тамойилларга асосланган ҳолда ишлаб чиқилсагина том маънода халқимиз хоҳиш-иродасининг ифодаси – ҳақиқий халқ Конституцияси бўлишини алоҳида таъкидлади.

Сўнгги йилларда халқимиз янги улғувор марралар сари собит қадамлар ташлаганча барча тўсиқ ва қийинчиликларни енгиб ўтиб, мохиятан бир-бирини тақозо этувчи сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва ҳуқуқий соҳалардаги изчил ислохотларни амалга оширмоқда. Бугун янги Ўзбекистон демократик принциплар, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари борасида умумэътироф этилган

принцип ва нормаларга асосланган, бош мақсади халқ учун эркин, обод ҳамда фаровон ҳаёт яратиш беришдан иборат бўлган давлатга айланди.

Шундай эзгу мақсадлардан бири аҳолининг кенг қатлами ва сайловчилар хоҳиш-иродаси бўлмиш конституциявий ислохотларни амалга оширишдан иборат бўлди. Негаки, давлат ва жамиятда туб ўзгаришлар рўй бераётган бир пайтда табиий равишда Конституцияга жиддий ўзгартиришлар киритиш тақозо этилади. Зеро, ҳар қандай демократик ислохотлар чин маънода халқчил конституциявий асосга эга бўлсагина, янада бардавом бўлади, кўзланган эзгу мақсадларга эришади.

Конституциявий ислохотларда жамоатчилик, хусусан, фуқаролик жамияти институтлари иштироки – чинакам халқ Конституцияси гарови. Негаки, “инсон – жамият – давлат” конституциявий тамойилини амалга ошириш адолатли ва очиқ фуқаролик жамиятининг конституциявий-ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш, унинг институтлари роли ва мавқеини ошириш билан узвий боғлиқдир.

Ижтимоий давлат бу, энг аввало, инсон салоҳиятини рўёбга чиқариш учун тенг имкониятлар, одамлар муносиб ҳаёт кечирishiга зарур шароитлар яратиш, камбағалликни қисқартириш, демакдир. Шу боис, биринчи навбатда, эътиборни Янги Ўзбекистон учун энг катта инвестиция бўлган таълимни қўллаб-қувватлашга қаратилмоқда. “Нажот – таълимда, нажот – тарбияда, нажот – билимда. Чунки, барча эзгу мақсадларга билим ва тарбия тўғрисида эришилади”. Маърифатпарвар жаҳид боболаримизнинг бу сўзлари депутат ва сенаторларимиз, сиёсий партиялар, маҳаллий кенгашлар, бутун давлат аппарати, кенг жамоатчиликнинг амалий ҳаракатига айланмоқда. Шу боис, мактабларда таълим сифати ҳамда жамиятда ўқитувчи касбининг нуфузини ошириш, муаллимларнинг шароитларини яхшилаш 2023 йилдаги энг асосий вазифаларимиздан бири бўлди.

Янгиланган Конституцияга ўқитувчилар ҳақида модда қўшилди. У икки банддан иборат: Ўзбекистон Республикасида ўқитувчининг меҳнати жамият ва давлатни ривожлантириш, соғлом, баркамол авлодни шакллантириш ҳамда тарбиялаш, халқнинг маънавий ва маданий салоҳиятини сақлаш ҳамда бойитишнинг асоси сифатида эътироф этилади.

Давлат ўқитувчиларнинг шаъни ва кадр-қимматини химоя қилиш, уларнинг ижтимоий ва моддий фаровонлиги, касбий жиҳатдан ўсиши тўғрисида ғамхўрлик қилади.

Шу тариқа, устозлар ҳуқуқ соҳаси вакили бўлмаган, лекин олий қонунда алоҳида тилга олинган ягона касб эгаларига айланди. Конституцияда номи келтирилган ўқитувчилардан бошқа касб эгаларининг барчаси – ҳуқуқ соҳаси вакиллари (судьялар, прокурорлар ва адвокатлар). Бошқа ҳолатларда касб эгалари эмас, соҳалар ҳақида гап кетган (масалан, оммавий ахборот воситалари, турли жамоат бирлашмалари).

Ўтган тарихан қисқа вақт давомида халқимизнинг фидокорона меҳнати ва қатъияти билан миллий ўзлигимиз, қадимий тарихимиз, бой маданиятимиз, эзгу қадрият ва анъаналаримиз қайта тикланди, давлат ва жамият ҳаётининг туб асослари ўзгариб, мамлакатимиз дунё ҳамжамиятида ўзининг муносиб ўрнига эга бўлди.

Мустақил тараққиёт йўлидаги кенг кўламли ислоҳотларни изчил давом эттириш, барча соҳа ва тармоқлар ривожини янги босқичга олиб чиқиш мақсадида бугунги кунда юртимизда миллати, тили ва динидан қатъий назар, ҳар бир фуқаро эркин ва фаровон яшайдиган янги жамият ва давлат барпо этилмоқда.

Мамлакатимиз сиёсий ҳаётидаги муҳим воқеалар, хусусан янгиланган Конституциямизнинг қабул қилиниши эл-юртимиз Янги Ўзбекистонни, Учинчи Ренессанс пойдеворини яратишга қаратилган ислоҳотларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаб келаётганини яна бир бор тасдиқлади.

Айниқса, иқтисодиёт тармоқларини жадал ривожлантириш ва тадиркорликка кенг йўл очиш, янги иш ўринлари яратиш, камбағалликни қисқартириш ҳамда аҳолининг турмуш фаровонлигини ошириш, тиббий хизматлар ва таълим сифатини жаҳон стандартларига мослаштириш, шаҳар ва қишлоқларимизни обод қилиш, юртимизнинг халқаро миқёсдаги обрў-эътиборини юксалтириш йўлида эришаётган натижаларимиз тобора яққол намоён бўлмоқда, уларни ҳар бир юртдошимиз ўз ҳаётида сезмоқда, ҳис этмоқда.

Дунёдаги мураккаб сиёсий-иқтисодий вазиятга қарамасдан, бошлаган ислоҳотларимизни изчил давом эттириб, янги босқичга олиб чиқишда биз учун барча ютуқларимиз омили, куч-ғайрат, ғурур ва илҳом манбаи бўлиб хизмат қиладиган Ватанимиз тараққиётининг янги Конституцияси Янги Ўзбекистоннинг бугунги тараққиёт даражаси, шону шуҳратига мос бўлган улкан ишлар амалга оширувчи комусдир. Барча ҳудудларда аҳолининг кенг қатламлари ўртасида янгиланган Конституцияга бағишланган маънавий-маърифий анжуманлар, учрашув тадбирлари, очиқ мулоқот ва суҳбатлар ўтказилди.

Янгилаётган Конституция Ўзбекистон жамиятининг эволюцион ривожланишидан келиб чиқаётган ҳаётий заруриятдир. Давлатимиз раҳбари ушбу заруратни англаган ҳолда Конституциявий ислохотларни амалга оширишга раҳбарлик қилди. Негаки, ҳар қандай ислохотни ўз вақтида амалга ошириш тараққиёт омилидир.

Президент Ш.М.Мирзиёев сўнгги олти йилда эришган ютуқларимизни, ислохотларнинг ортга қайтмаслигини ишончли конституциявий ҳимоясини таъминлаш, ушбу эришилган натижалар, ҳуқуқ ва эркинликлардан келажак авлодларимиз эмин-эркин фойдаланиши учун уларни Конституцияда муҳраб қўйишимиз зарурлигини теран англаган ҳолда бу масъулиятли ишни ўз зиммасига олди.

Ўзбекистон аҳолиси 2040 йилга бориб 50 миллионга етиши, хусусан ярмидан кўпи ёшлар бўлиши, уларга муносиб шароит қилиб бериш учун барқарор иқтисодиёт, хавфсиз давлат, самарали бошқарув, ижтимоий кафолатлар бўлиши лозим. Буларнинг барчаси учун мустаҳкам ҳуқуқий пойдевор зарур бўлиши, Янги Ўзбекистонга янгилаётган Конституция кераклигини давлатимиз раҳбари теран ҳис қилди.

Конституция матни олимлар ёки мутахассислар томонидан кабинетларда ёзилмади. Балки, аввал халқимизнинг фикри, таклифлари 2 босқичда ўрганилди, шундан сўнг Конституция лойиҳаси тайёрланди. Авваллари Конституция қабул қилишда дастлаб лойиҳа ишлаб чиқилиб, кейин халқ муҳокамасига қўйилган. Янгилаётган Конституция тараққий этган давлат – Янги Ўзбекистонни қуриш ғояси атрофида бутун жамиятимизни жипслаштиради. Бу лойиҳа том маънода халқ Конституцияси бўлаётганлигидан далолат беради.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг янги таҳрири 2023 йил 1 майдан эътиборан кучга кирди. Бунга 30 апрель куни бўлиб ўтган референдум натижасига кўра 11 та моддадан иборат тегишли қонуннинг қабул қилиниши асос бўлди. Бу қонуннинг 1-моддасига Конституциянинг янги таҳрири илова қилинган.

Бунга қадар 1992 йилдан буён конституцияга жами 15 марта ўзгартиш киритилган эди. Бу сафар эса ўзгаришлар кўлами катталиги сабаб ҳужжатнинг янги таҳрири қабул қилинди. Янгилаётган натижасида, бош қомусдаги моддалар сони 128 тадан 155 тага, ундаги нормалар эса 275 тадан 434 тага ошди. Умуман, расмийларга кўра, конституция 65 фоизга янгилаётган.

Янгилаётган Конституцияда энг муҳим ўн та йўналишда рўй берган ўзгаришлар қуйидагилардир: Ўзбекистон – ҳуқуқий, ижтимоий ва дунёвий

давлат; Конституция тўғридан тўғри амал қилади; Имтиёзлар қонунда ёзиб қўйилиши шарт эмас; Барча ноаниқликлар – инсон фойдасига; Инсон ҳуқуқлари ижтимоий ахлоқ ва жамоат тартибини сақлаш мақсадида чекланиши мумкин; Ўқитувчилар алоҳида эътирофда; Ер хусусий мулк бўлиши мумкин; ОАВ фаолиятига тўсқинлик қилиш жавобгарликка сабаб бўлади; Давлат бошқарувидаги ўзгаришлар. Президентнинг ваколат муддати 7 йил бўлди; Маҳаллий давлат ҳокимиятидаги ўзгаришлар. Ҳокимлар кенгаш раислигидан кетади.

Шунингдек янгиланган конституцияга бошқа кўплаб нормалар ҳам қўшилган, жумладан: Ўзбекистонда ўлим жазоси тақиқланади; Агар шахснинг ўз айбини тан олганлиги унга қарши ягона далил бўлса, у айбдор деб топилиши ёки жазога тортилиши мумкин эмас; Қонунни бузган ҳолда олинган далиллардан одил судловни амалга ошириш чоғида фойдаланишга йўл қўйилмайди; Ҳар ким ўз шахсига доир нотўғри маълумотларнинг тузатилишини, ўзи тўғрисида қонунга хилоф йўл билан тўпланган ёки ҳуқуқий асосларга эга бўлмайд қолган маълумотларнинг йўқ қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга; Давлат интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланишни таъминлаш учун шарт-шароитлар яратади.

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг сиёсий иродаси билан бошланган ўзгаришлар шабадаси халқимизга чинакам эрк берди, унинг қадрини юксакка кўтарди. Ислохотлар марказида инсон тургани, қолган барча янгиланишлар мана шу олий қадрият – инсон омили атрофида кечгани Президент Шавкат Мирзиёев сиёсатининг эзгу ва халқпарвар эканини таъминлаб берди.

Бугун Ўзбекистонда кечаётган янгиланишлар мазкур жиҳатлари билан ҳам кўпчилиكنинг қизиқишига, ҳавасига сабаб бўлаётгани айни ҳақиқат. Президент иш бошлаган дастлабки кунларидан то бугунги фаолиятигача назар солсангиз, бўртма бир қизил чизикни кўрасиз, бу бевосита ижтимоий ҳимоя, халқнинг, одамларнинг оғирини енгил қилиш каби муқаддас вазифалардан иборатдир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Олий Мажлис ва халққа йўллаган сўнги Мурожаатномасида “Жонажон Ўзбекистонимиз миллий ривожланишнинг янги даврига дадил қадам қўймоқда. Ҳаётимизнинг барча жабҳаларида улкан ўзгаришлар юз бермоқда. Аҳолимиз 36 миллиондан ошди. Ҳар йили сафимизга қарийб 900 минг янги авлод қўшилмоқда. Ўзбекистон деб аталмиш катта ва иноқ оиланинг ҳар бир аъзоси тинч ва фаровон ҳаёт кечирishi учун зарур шарт-шароитлар яратиш йўлида тинимсиз изланыпмиз. Якунига етаётган 2022 йил ғоят мураккаб ва синовли йил бўлди, десам, ҳар томонлама

тўғри бўлади. Ушбу даврда тўплаган тажрибамиз бир ҳақиқатни яққол исботлаб бермоқда: *тараққиётга – фақат машаққатли ва жасоратли меҳнат орқали эришилади*” – деб айтган гапларида улкан маъно мужассам.

Ушбу йилнинг юртимизда *“Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили”*, деб эълон қилинганидан ҳам билиш мумкинки юртимизда инсонга эътибор тобора ортиб бормоқда. Ўзбекистонда олиб борилаётган давлат сиёсатининг марказида инсон ва унинг манфаатларини таъминлашни устувор вазифа этиб белгиланди. Бу сиёсат бир йил билан чекланиб қолмаслиги, доимо бардавом бўлиши барчамизга аён. Бу эса Янгиланган Конституциямизнинг моҳиятини акс эттиради.

Мухтарам Президентимиз Имом Мотуридий бобомизнинг: *“Элу юрт билан ҳамдард бўлиб яшагин, токи халқ ҳаммиса сен билан бирга бўлгай”*, деган ҳаётий ҳикмати ҳар бир вазир, ҳар қайси раҳбарнинг онги, қалби ва ҳаракатида муҳрланиши лозимлигини таъкидлайдилар. Янгиланган Конституция асосида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида амалга оширилаётган халқчил ва инсонпарвар сиёсатни Инсонпарварлик шартлари, талаблари, қоидаларига, Шарқ ва Ғарб давлатларининг энг илғор тажрибаларига таяниб олиб бормоқда. Инсонпарварлик - бу инсон қадрини улуғлаш - юртимизда яшаётган ҳар бир одамнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатларини таъминлаш демакдир. Инсон қадри... Нақадар улуғвор, кенг, серқатлам, мазмун-моҳияти улкан тушунча. Инсон бу дунёда ўз қадрига эга бўлиб яшагандагина тўлақонли ҳаёт кечирилади, инсон бўлиб яшайди.

Мамлакатимиз раҳбари ўз нутқида бу тушунчани янада ёрқинроқ ва янада кўламлироқ ифодалади: *“Инсон қадри деганда, биз, аввало, ҳар бир фуқаронинг тинч ва хавфсиз ҳаёт кечиришини, унинг фундаментал ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашни назарда тутамиз. Инсон қадри деганда, биз ҳар бир фуқаро учун муносиб турмуш шароити ва замонавий инфратузилма ташкил этишни, малакали тиббий хизмат кўрсатиш, сифатли таълим, ижтимоий ҳимоя тизими, соғлом экологик муҳит яратиш беришни тушунамиз”*. Дарҳақиқат, етакчи учун бундан улуғ мақсад, бундан устуворроқ вазифа бўлмайди. Инсон қадри улуғланган юртнинг келажаги ҳам буюк бўлади! Бу Янги Ўзбекистоннинг янги таҳрирда қабул қилинган Конституциясида белгиланган энг муҳим меъёрлардир.

Янгиланган Конституция жамиятимиз ҳаётининг барча йўналишларини комплекс тартибга солиш ҳамда мамлакатимизни демократик ривожлантириш йўлида энг муҳим ҳуқуқий пойдевор бўлиши баробарида, жамиятни тараққий эттиришга, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари

тўлақонли таъминланишига хизмат қилади. Унинг ишлаб чиқилиб, қабул қилинишида ёшларнинг фаол иштирок этгани кишини янада қувонтиради. Бу ёшлар мамлакат тақдирига дахлдорлик ҳиссини туйган экан, келажакда Ўзбекистон ривожига муносиб ҳисса қўша олишларига асло шубҳа йўқ